

'Duygusal Tasarım' ve Kullanıcı ile Tasarımcı Açısından Önemi

Emotional Design and Its Significance for the User and the Designer

Özlem Şatır, İstanbul Teknik Üniversitesi – Türkiye

Abstract

As we cannot deny the role of emotions in life, neither can we deny the fact that emotions are determinant in one's taste, behaviors and purchase decisions, i.e. in the relationship between the subject and the product in short. The answer to the question which factors are influential in the user's decisions and the fact that products are increasingly becoming similar in terms of technical characteristics, quality and price drives us to the conclusion above. Today, when it is difficult to distinguish products from each other by their technological function or quality, emotional responses can provoke the consumer to choose a particular product among a series of similar ones.

How can a product evoke our emotions? Do the emotions directly evoked by the appearance of the product or its reference to some of our experience lead us to prefer it? In other words, are emotions evoked by palpable qualities of the product or sensible ones? Would it be possible that the same product evokes different emotions in different subjects, if it was only physical being of the product that cause those?

Departing from these questions, the process of emergence of emotions will be examined. Designers' possibility to intervene and to affect this process, and also their opportunity to use the knowledge on this process in their effort to design products coinciding with emotions of users will be discussed.

Keywords: Emotion, design, perception, emotion-measurement

Özet

Tıpkı duyguların insan yaşamındaki rolünü inkar edemememiz gibi, artık kişilerin duygularının; onun beğeni, davranış ve satın alma kararlarını yani bir ürünle olan ilişkisini etkiliyor olması gerçeğini de inkar edememekteyiz. Ürünlerin; teknik karakteristik, nitelik ve fiyat ile ilgili olarak her geçen gün birbirlerine daha da benzer alternatifler olarak ortaya çıkıyor olmaları ve bu noktada kullanıcının satın alma kararlarında nelerin etkili olduğu sorusunun cevabı da bizi inkar edemediğimiz aynı gerçeğe taşımaktadır. Ürünleri, teknolojik fonksiyon ya da niteliklerine dayanarak ayırmanın zor olduğu günümüzde, duygusal tepkiler tüketiciyi, benzer bir sıradan belli bir ürünü seçmesi için kışkırtabilmektedir.

Peki, bir ürün duygularımızı nasıl harekete geçirmektedir? O ürünü tercih etmemize sebep olan direkt olarak o ürünün görünüşü tarafından uyanan duygular mı, yoksa ürün görünüşünün bir takım deneyimlerimize referans veriyor olması mıdır? Başka bir deyişle; duygular, dokunulabilir ürün nitelikleri tarafından mı yoksa duyumsanabilir (hissedilebilir) ürün nitelikleri tarafından mı ortaya çıkmaktadır? Eğer duyguları uyandıran bir ürünün salt fiziksel varlığı olsaydı, farklı kişilerin aynı üründen farklı anlamlar çıkarmaları mümkün olur muydu?

Tüm bu sorulardan hareketle, burada ürünler tarafından uyanan duyguların ortaya çıkış süreci incelenecek ve tasarımcının bu sürece ne ölçüde dahil olabileceği ve bu süreci ne ölçüde etkileyebileceği, kullanıcı duyguları ile 'örtüşen' ürünler tasarlama çabasında bu sürecin bilgisinin tasarımcıya faydalı olup olamayacağı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Duygu, tasarım, algı, duygu ölçümü

Giriş

‘Duygu olmadan hiç bir karanlığın aydınlığa dönüşmesi, hiç bir ataletin harekete dönüşmesi mümkün değildir!’ (Carl Gustav Jung)

İnsan yaşamının yadsınamaz bir gerçeği olan ve onun yaşamında çok önemli rol oynayan ‘duygu’ kavramının, insanı ve yaşantısını kendisine konu edinmiş ve yol gösterici olarak kabul etmiş olan tasarım alanında ele alınmaya başlanması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. 1990’lardan itibaren yeni yeni tasarım pratiğinde kendisine tartışma alanları oluşturmuş olmasına rağmen, aslında hakkında söylenebilecek çok şey vardır. Özellikle kullanıcı merkezli tasarımda, duygu kavramının tasarıma dahil edilmesiyle yeni çözümler ve bakış açılarının oluşturabilecek olması gerçeği çok heyecan vericidir.

İnsan yaşamı hep bir takım tercihlerle yönlenmektedir. Peki, bu tercihleri yaparken insan sadece aklını/zekasını mı kullanır? Peki ya duygu ve heyecanların kişinin karar ve tercihleri üzerindeki etkisi nedir? Tıpkı benzer olaylar karşısında verilen farklı tepkiler gibi, kişiler bir ürünü satın alırken farklı tepkiler verebilir. Duyguların kişisel olması gerçeği de bu sonucu çok olağan kılar. Duygular kişiseldir ve insan yaşamının her anında vardır. Böyle bir veri ile yola çıkıldığında, bunu nasıl ve ne şekilde kullanabileceği sorularına yanıt aramak ve duygusal canlılar olan insanların satın alma kararlarında kişinin duygularına referans veren ürünler tasarlamak da, tasarımcıların en büyük problemi olmalıdır.

Tüm bu veriler ışığı altında burada; duygu/heyecan ve tasarım kavramları ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkileri, kullanıcı ve tasarımcıların duygu ve ürün birlikteliği üzerindeki etkileri, duygusal değere sahip ürün tasarlamak konusunda atılabilecek adımlar, ürün duygularının ölçülebilir olup olmadığı ve tüm bu soruların yanıtlarının tasarımcılara müşteri duygularına cevap veren ve onlarla ‘örtüşen’ ürünler tasarlama konusunda ne derece yardımcı olacağı konuları ele alınacaktır.

Duygu/heyecan ve tasarım kavramları

Duygu nedir?

‘Kişi gerçeği kalbiyle görür, esas olan gözle görülemeyendir.’
Antoine De Saint-Exupery, Küçük Pren P.17

Bir yüzyılı aşkın bir süredir psikologlar ve felsefeciler ‘duygu’nun ne anlama geldiği konusunda tartışmaktadırlar. Fakat duygu/heyecan kavramının çok yönlü ve karmaşık olması bu tanımları yapmayı iyice zorlaştırmaktadır. Örneğin, Young (1973) heyecanı, ‘İçinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç organları harekete geçiren, bedenle, davranışta ve bilinçte kendini belirten duygusal süreç’ biçiminde tanımlamış, Cacioppo ve meslektaşları ‘Duygular, yaşama rehberlik eder, onu zenginleştirir ve asilleştirir. Günlük var oluşa anlam kazandırır; yaşam ve niteliğe verilen değeri geri verirler’ diye yazmışlardır (Desmet, 2003). Amerikalı psikolog Dr. Daniel Goleman da duyguyu bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bir dizi hareket eğilimi anlamında kullanmaktadır. Duygu/ heyecan kavramının bu karmaşık yapısından dolayı, duygu ve heyecanları sınıflandırmaya çalışan psikologlar bu konuda başarılı olamamışlar ve tüm psikologların üzerinde anlaştıkları bir heyecanları sınıflandırma ve düzenleme yöntemi geliştirilememiştir. Fakat bilinen odur ki, duygular davranışların belirleyicisidir ve davranışlar enerjisini duygulardan alır. Her davranış, en sıradan zihinsel işlem bile, belli bir duygu sürecini gerektirir ve davranışın sürebilmesi bu sürecin devamına bağlıdır (Goleman, 1999). Bir başka deyişle duygular bir ihtiyacın sembolüdür ve davranışlarımızı etkiler. Karışımları, çeşitlemeleri ve mutasyonlarıyla yüzlerce duygudan söz edebiliriz.

Duygu/heyecanın gelişimi

Plutchik (1980), heyecanın tanımıyla uğraşma yerine, heyecanın bir dizi süreçlerden oluştuğunu ileri sürmüştü ve bu süreçleri de aşağıdaki tabloda olduğu gibi sıralamıştır. Tabloda görülebileceği gibi, heyecan ‘tehdit edici olay ya da durum’ gibi bir dış uyarıcıyla başlar. Dış uyarıcı, ‘tehlike var’ gibi bir algılamaya, bir düşünceye götürür. Bu algılama ‘korku’ gibi bir heyecanla çağrışım halindedir. Heyecan ‘kaçma’ gibi bir davranışa yol açabilir ve bu davranış hayvanın yaşamında ‘tehlikeden korunma’ gibi önemli bir rol oynar (Cüceloğlu, 1999).

UYARICI	ALGILAMA	DUYGU	DAVRANIŞ	ETKİ
Tehdit	‘Tehlike’	Korku	Kaçma	Korunma
Engel	‘Düşman’	Kızgınlık	Saldırma	Ortadan Kaldırma
Cinsiyet	‘Sahip ol’	Haz	Eşleşme	Üreme
Aileden biri	‘Yakın kimse’	Güven	Paylaşma	Yakınlaşma
İğrenç şey	‘Zehir’	İğrenme	Kusma	İtme
Ölen yakın	‘Yalnızlık’	Keder	Ağlama	Desteklenme
Yeni yer	‘Merak’	Bekleyiş	İnceleme	Keşfetme

Tablo 1, Heyecanların Gelişiminde İşin İçine Giren Süreçler Zinciri

Algılama ve duygu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, duygunun ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde algının önemi büyüktür. Dünyayı rastgele bir araya gelmiş, gelişi güzel dizilmiş bir nesnelere topluluğu olarak görmeyiz. Yani, algı, kendini oluşturan duyuşal girdilerin toplamından daha fazla bir anlam ifade eder. Algısal psikoloji üzerinde çalışan Alman psikologlar bu gerçeği **Gestalt** kelimesi ile ifade etmişlerdir. 1912’de Max Wertheimer tarafından ortaya atılan bu görüşe göre; bütün onu oluşturan parçaların ilişkisinden ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir melodi, onu oluşturan tonların toplamından çok farklıdır. Tonların tek tek bir anlamları yoktur. Bunlar ancak bir araya geldiklerinde anlamlı bir bütün oluştururlar. Farklı biçimde düzenlenmeleriyle de aynı tonlar çok farklı melodiler oluştururlar. Şekil 1’de, noktaların bir araya gelmesiyle aslında olmayan bir üçgeni varmış gibi algılamamız da parça bütün ilişkisinin iyi bir örneği olarak değerlendirilebilir. Bir şeyi nasıl algıladığımız biz de uyanacak olan duyguyu da belirlemektedir. Kişiler bazen aynı nesneden farklı anlamlar çıkarabilmektedirler. Şekil 2 dikkatle incelendiğinde, aynı zaman da hem genç bir bayan hem de yaşlı bir kadın resminin algılanabildiği görülmektedir. Algılanabilen bu iki farklı resmin bizde uyandıracakları duygular da doğal olarak farklı olacaktır. Kimi zaman da uyarıcının bizde uyandırdığı algı, aslında gerçekte olmayan bir şey de olabilmektedir. Şekil 3’te okun uçları içe bakan çizgiyi daha uzun, dışa bakan çizgiyi de daha kısa algılarız. Halbuki, her iki çizginin uzunluğu da eşittir. Tüm bu örnekler de göstermektedir ki; kişi algıları, duyuşal

süreci ve ortaya çıkan duyguları etkilemektedir ve bu sebeple de tasarımda duygu kavramını incelerken üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da budur.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 1, 2, 3, Algıda seçicilik ve algıda parça-bütün ilişkisi örnekleri

Duyguların ortaya çıkmasında algıların ne derece önemli olduğundan bahsettik. Tıpkı algılar gibi düşünce sistemimizin de duygularımızın ortaya çıkmasında payı büyüktür. Duygu, düşünce ve davranış bir bütünlük içerisinde ve her üçü de birbirini etkilemektedir (Bkz.Şekil 4).

Şekil 4, Duygu, düşünce ve davranış ilişkisi

Peki nedir akıl/zihin ve duygunun ilişkisi? Gerçekte hangisi diğerinden daha önde yer almaktadır? Ya da böyle bir şey var mıdır? The New York Times’da davranış ve beyin bilimleri konularından sorumlu Dr. Daniel Goleman, *Duygusal Zeka* isimli kitabında, ilk insan var olduğunda öncelikli olarak, duygu merkezlerinin gelişmiş olduğunu, evrim süresince, milyonlarca yıl sonra, bu duygu alanlarından düşünen beyin yani ‘neokorteks’in

evrildiğini anlatmaktadır. Düşünen beynin duygu merkezlerinden gelişmiş olması, ikisi arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktadır: ‘Duygusal beyin akılcı beyinden çok daha önce var olmuştur’ (Goleman, 1999). Önce algularız, sonra duygulanırız ve ardından düşünmeye başlarız. İlk duygu doğmadan akıl etkinleşemez. İlk duygulanımımızın yersiz olduğunu anlarsak, yeni kavrayışımız bizde başka bir duygu uyandırır. Duyguyla kararın uzlaştığı noktada davranış doğar. Goleman, ‘Aslında biz iki zihne sahibiz; birisi düşünüyor, diğeri hissediyor’ diyerek de zihnin akılcı ve duygusal dengesinin önemini vurgulamaktadır. Ona göre, zihnin akılcı ve duygusal dengesinin belli bir orantısı vardır ve hisler yoğunlaştıkça duygusal zihin devreye girip, akılcı zihin etkisini yitirmektedir. Yaşamımızın tehlikede olduğu ve durup ne yapabileceğimizi düşünmenin hayatımıza mal olacağı durumlarda, duygu ve sezgilerimizin anlık tepkilerimize rehberlik etmesi de çağlar boyu süren bir üstünlük olarak süregelmiştir.

Yukarıda ele alınanlardan hareketle şunları söyleyebiliriz: Goleman ve diğer psikolog ve sosyologların günümüzde yapmaya çalıştıkları şey duygunun yerine akli koymaya çalışmak değil, ikisi arasındaki akıllı dengeyi bulmaya çalışmaktır. Eski paradigmlar duyguların çekiminden bağımsız bir akıl idealini içermekteyken, günümüz paradigması bizi zihinle kalbin uyumunu sağlamaya zorlamaktadır. Son 10 yıldır, pazarın tasarımı yönlendirmesinden, ‘yaşam kalitesi’ni arttıran ürünlere kayan ve bu alanı ürün tasarımı için kritikleyen bir paradigma vardır. ‘Yaşam Kalitesi’ kavramı, Avrupa Birliği’nin araştırma programları çerçevesinde değindiği ana temadır. Dolayısıyla ‘yaşam kalitesi’ fikrine verilen önem, tasarımcıyı artık bunu tasarımının bir parçası olarak ele alma gerekliliğine sevk etmektedir (McDonagh-Philp & Lebbon, 2000). Yaşam kalitesini yansıtan başarılı çözümler de, tasarımcının ürün ve kullanıcı arasındaki duygusal ilişkiyi bütünleştirmesiyle ortaya çıkacaktır düşüncesinden hareketle aşağıda duygu kavramı ve tasarımla olan birlikteliği ele alınacaktır.

Tasarım ve duygu

Ürün duygusu

Duyguların önemli bir bölümünün; sanat, giyim ve ürünler gibi insan yapımı kültürel değerler tarafından uyandırıldığı geniş kitleler tarafından kabul edilmektedir (Oatley & Duncan, 1992). Yapılan tüketici araştırmalarında da; duyguların, tatmini kuvvetli bir biçimde etkilediği bulunmuştur (Hirschman & Holbrook, 1982). Bu noktadan hareketle, günümüz

tasarımları da belli bir ürünü satın alma ya da sahiplenmenin fonksiyonel ya da teknolojik faydasından çok ‘duygusal fayda’ üzerine odaklanma eğilimindedirler. Nokia, Philips ve Nike gibi büyük firmalar ürün geliştirmek için duygusal tasarım stratejilerini benimsediklerini vurgulamaktadırlar. Kullanışlı ve anlaşılabilir tasarımın buluş babası Donald Norman bile, duygunun tasarımdaki rolünü savunmaya başlamıştır. Norman (2000), ‘Yaşam kalitesini artırma sorununda, bizleri kullanışlılık bağnazları yapmayın. Evet, ürün kullanışlı olmak zorundadır ama bunun yanında tüm faktörler de uyum içinde olmalıdır. Artık ürünler, satın almaya değer, fonksiyonel ve zevk verir olmak zorundadır’ diyerek tasarımda fonksiyonla birlikte duyguların da yer alması gerektiği gerçeğini vurgulamıştır. Yani, bir ürünün fonksiyonunu iyi bir şekilde yerine getirme, kullanışlı ve etkili olma ya da estetik değere sahip olma başarılarının tek başlarına yeterli olmadıkları anlaşılmaya başlanmıştır. Günümüz reklamları da aynı şekilde, belli bir ürünü satın alma ya da sahiplenmenin fonksiyonel ya da teknolojik faydasından çok ‘duygusal fayda’ üzerine odaklanmaktadır. Latin pop şarkıcılarından Ricky Martin’in müziği eşliğinde, Amerikalı aktör Brad Pitt’in rol aldığı reklam kampanyasıyla yeni Toyota Corolla reklamı da, tasarımda duygu kavramının vurgulanmaya çalışıldığı iyi bir örnektir (Şekil 5). 40 yaş üzeri olan müşteri kitlesine genç nüfusu da dahil etmeyi hedef alan firma, reklamlarında gençlerin gözdesi aktör Brad Pitt’i kullanarak tüketici duygularına ulaşmaya çalışmaktadır. Toyotasa Basın Danışmanı Hırant Kasapoğlu, firmanın yıllardır kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik özelliklerini ön planda tuttuğunu, fakat günümüz pazarında tüketiciye duygusal açıdan yaklaşan markaların daha çok öne çıktığını ve artık tüketicilere duygusal yönden yaklaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Tüm Toyota faaliyetlerinde ana hedefin, Toyota markasının etrafında duygusal değerler oluşturabilmek ve markayı arzulanan bir marka haline getirmek, ‘otomobiliyle gurur duyan Toyota sahipleri yaratmak’ olduğunu da belirtmektedir. Kurulduğu yıldan beri firmanın, Türkiye’de ilk defa pazar liderliğini yakalaması da tüketici duygularına hitap eden reklam kampanyasının başarısını kanıtlamaktadır.

Peki, duyguların uyanmasına sebep olan faktörler nelerdir? Duyguları uyandıran uyarıcılar çeşitlenmektedir. Duygusal tepkilere sebep olan uyarıcılar; ürün, olay ya da kişi olabilir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, ürünler sadece görünüşleriyle değil, aynı zamanda ‘ürünü tüketmekle’ de duygular uyandırabilmektedir (Richins, 1997). Ek olarak bir ürünü kullanma davranışı da güçlü duygular uyandırmaktadır. Örnek olarak, antika bir arabaya sahip olmaktan dolayı kendimizi daha özel hissedip mutlu olabiliriz. Fakat burada ele alınacak olan nokta, ürün görünüşleriyle ortaya çıkan ‘ürün ilişkili duygular/ ürün duyguları’

olacaktır. Ürün görünüşü, kişilerin, beş duyu organı ile algılayabileceği ürünün tüm karakteristiklerini ifade etmektedir.

Şekil 5, Toyota Corolla reklam kampanyası

Tıpkı duygu kavramı gibi, ürün görünüşü ile ortaya çıkan ‘ürün duyguları’ kavramı da geniş ve net sınırlarla karakterize edilemez. Genel anlamıyla bir ürünün dış görünüşünün ve ürün deneyiminin ruh halimiz, duygu ve hislerimiz üzerindeki etkileri olarak ele alınabilir. Desmet, ürün duygularının 3 ana parametreden (1-değerlendirme, 2-kaygı ve 3- uyarıcı) oluştuğunu belirtmektedir (Bkz. Şekil 6). Bu 3 parametre ve onların karşılıklı etkileşimleri, bir ürünün duygu uyandırıp uyandırmadığını ve uyandırıyor da hangi belli duyguyu uyandırdığını belirlemektedir (Desmet, 2002).

Şekil 6, Desmet ve Hekkert'in Ürün Duyguları Modeli

Duygu, her zaman bir objenin kişiye faydalı olup olmadığının bir değerlendirmesini içerir. Arnold'a göre; değerlendirme, her duygunun kalbinde olan 'keder, dert ya da mutluluğun

doğrudan, hızlı bir duygu hükmüdür’(Arnold, 1960). Değerlendirme psikologları da duyguları, kişinin kaygılarına faydalı ya da zararlı olaylarla ortaya çıkan mekanizmalar olarak görmektedirler. Bu da, her duygunun dünyanın çeşitli durumları için az ya da çok kalıcı tercihleri, kaygıyı gizlediği anlamına gelmektedir (Frijda, 1986).

Ürün duyguları modeli göstermektedir ki, bir ürünün görünüşü ve onun ortaya çıkardığı duygu arasında birebir bir ilişki yoktur. Zaten, duygu da ürün tarafından değil, o ürünün bizim kaygılarımız için değerlendirilmiş anlamı tarafından uyanmaktadır. Kaygılarımızla örtüşen ürünler/durumlar olumlu, kaygılarımıza ters düşen ürün ya da durumlar da olumsuz etki yapacaktır. Kısacası duygular, ‘iyi’ uyarıcıya doğru itecek, ‘kötü’ uyarıcıdan uzaklaştıracaktır. Bu, duyguların kişiselliğini de bir bakıma açıklamaktadır. Herkesin belli bir nesne ya da olayla ilgili farklı beklenti ve kaygıları vardır ve bu da bu kişilerin farklı duygulara sahip olacağını göstermektedir. Ürünlere olan duygusal tepkilerinde kişiler farklılaşsalar da, duyguların ortaya çıkması sürecinde genel kurallar saptanabilmektedir. Ürün duyguları modeli de bu genel kuralları tanımlamaktadır.

Ürünlerin duyguları nasıl uyandırdığını anlamakta, kişilerin ürünler hakkında hangi özel duygulara sahip olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Desmet ve Hekkert modellerinde her biri belli tip kaygıyla ilişkili üç tip ürün duygusundan bahsetmektedirler. 1-Amaçlar, 2- Standartlar, 3- Tutumlar (Ortony *et al.* 1988). (Bkz. Şekil 7)

Şekil 7, Ürün Duyguları Modeli 2

Amaçlar: Amaçlar, gerçekleşmesini istediğimiz şeylerdir. Faydacı amaçlar (ör: bir kumaşı kesmek için makas kullanmak), sosyal amaçlar (ör: başkalarını etkileyerek statü kazanabilmek için pahalı araba kullanmak) ve hazla ilgili amaçlar (ör: lezzetli olduğu için

çikolata yemek) gibi ürünler hakkında bir çok farklı amaca sahibizdir. Ürünleri amaçlarımıza uygun olacağını düşündüğümüzde arzu edilir, amaçlarımızla çatıştığı zaman da arzulanmaz olarak değerlendirmekteyizdir.

Standartlar: Standartlar, şeylerin nasıl olması gerektiğine dair inanç, norm ve geleneklerdir. Kütüphanelerde sessiz kitap okumak, bizden yaşça büyük olan kişilere saygılı olmak gerektiği gibi düşünceler hepimiz için bir norm haline gelmiştir. Tıpkı amaçlarda olduğu gibi, standartlarımıza boyun eğen ürünler hoş (ör: arzulama) duygular ortaya çıkaracak, standartlarımıza boyun eğmeyen ürünler ise nahoş (ör: küçümseme) duygular ortaya çıkaracaktır.

Tutumlar: Tutumlar bizim yapısal (doğamızda olan) beğeni ya da nefretlerimizdir.

Ürünlere olan duygusal tepkilerimiz, onların bizim amaç, standart ve tutumlarımıza ne kadar uyduğunun değerlendirilmesiyle belirlenmektedir. Bir çok ürün karışık/karma duygular uyandırabilmektedir çünkü bir çok farklı kaygıyla beslenmektedir. Mesela bir otomobilden hem çok etkilenebilir hem de hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Estetik olarak bize çok çekici gelebilir (estetik tutum), ikinci olarak, bildik otomobillerden farkı sebebiyle hayranlık duyabiliriz (tasarım standardı), üçüncü olarak da sadece iki kişilik olmasından dolayı hayal kırıklığına uğrayabiliriz (taşıma amacı) (Desmet, 2002).

Yukarıda, kişilerin farklı kaygılara sahip olmalarından dolayı duygusal tepkilerinin de kişiler arası farklılıklar gösterebileceğinden bahsettik. Bu yüzden ürünleri ek duygusal değerlerle tasarlamaktaki ilk adım, bu ürün tipi hakkında kastedilen kullanıcının amaç, standart ve tutumlarını incelemek olmalıdır.

Kullanıcının duygusal ihtiyaçlarını anlamak

Tasarımcının, kullanıcının duygusal ihtiyaçlarına hitap eden ürünler tasarlayabilmesinde ilk adım kastedilen kullanıcının özelini ve onun kaygılarını bilmesidir. Bu kaygıları anlayabilmek için de, tasarımcı kullanıcı ile iletişimde bulunmak zorundadır. Bu direkt bir iletişim olabileceği gibi, çoğu zaman olduğu gibi dolaylı yoldan bir takım araştırma raporlarına dayalı bir iletişim de olabilir.

Psikoloji, sosyoloji ve tasarım alanında bu üç tip kaygıyı ölçebilmek için çeşitli teknik ve teoriler bulunmuştur fakat bu teori ve metotlar kaygıları bulmakta kullanışlı olsalar da, bu kaygılar ve ürünün duygusal etkisi arasındaki ilişkiye odaklanamamaktadırlar.

Duygusal tepkileri ifade etmek

Kullanıcılarla ürünlerin duygusal tepkilerini tartışmak zordur. Çünkü öncelikli olarak duygular sözle ifadesi zor şeylerdir ve özellikle ürünlerin uyandırdıkları duygular ince ve düşük yoğunluklu duygulardır (Desmet & Hekkert, 1998). Duygu kavramı henüz net bir şekilde tanımlanamamış olsa da, en çok kabul gören görüş duygu kavramını aşağıdaki bileşenleri içeren çok yönlü bir fenomen olarak ele almaktır. A- davranışsal tepkiler (ör: yaklaşımlar), B- anlamlı tepkiler (ör: gülümsemek), 3- psikolojik tepkiler (ör: kalp çarpıntısı), 4- öznel duygular (ör: eğlenceli hissetmek). Duygu ölçmeye çalışan her aygıt da aslında bu bileşenlerden birini ölçmektedir. Yani, tahmin edilebileceği gibi duyguları ölçme yaklaşımlarının ve aygıtların sayısı çoktur. Bu aygıtları incelemek için sözlü aygıtlar ve sözlü olmayan aygıtlar olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz.

Duyguları ölçmek

▪ Duyguları ölçmekte sözlü olmayan aygıtlar:

Sözlü olmayan aygıtlar, duygunun anlamlı ya da psikolojik bileşenini ölçen aygıtları oluşturmaktadır. Anlamlı tepki, duyguyla birlikte oluşan yüz, ses, ve bedensel anlamlardır. (Ekman, 1994). Örnek olarak öfke, sabit bakış, çatılmış kaş, sıkıştırılmış dudak, güçlü ve çabuk hareketler ve genellikle bağırma yakın yüksek sesle gelir (Ekman & Friesen, 1975). Bu duygusal bileşenleri ölçmekte kullanılan aygıtlar da, yüz ifadelerini ölçen ve sesli ifadeleri ölçen aygıtlar olmak üzere iki büyük kategoriye ayrılırlar. Aynı zamanda, çıplak gözle görülmeyen ve güç fark edilen duygular da ölçülebilir çünkü bu ifadelerin yüz kasları aktiviteleri, elektrik potansiyeli olarak ortaya çıkar. Bu ifadeler, belli kas gurubunun üzerine, deri yüzeyinden yerleştirilen iki elektrottan alınan voltaj değerlendirilerek kararlaştırılır (Cacioppo & Petty, 1989). Yüzle ilgili ifade aygıtları gibi, vokal aletler de vokal ipucu örneklerini duygulara bağlayan teorilere dayanır. Bu aygıtlar duyguların etkilerini; averaj düzey, düzey değişiklikleri, renk yoğunluğu, konuşma hızı, ses kalitesi gibi bir çok vokal ipuçlarıyla ölçer. Duygular, çeşitli psikolojik gösterimler de ortaya koymaktadır. Bu psikolojik ifadeleri ölçmeye yarayan aygıtlar da, kan basıncı tepkileri, deri tepkileri, göz bebeği tepkileri, kalp tepkileri ve beyin dalgaları tepkileri ölçmeye yarayan aygıtlardır.

Sözlü olmayan aygıtların en önemli avantajı, lisan bağımsız oldukları için farklı kültürlerde kullanılabilirlerdir. İkinci bir avantajı da ölçüm sırasında katılımcıları rahatsız etmedikleri için göze çarpmamalarıdır. Yine de güncel uygulamalarda, bu sınıf aygıtların bir takım sınırlamaları vardır. İlk olarak bu aletler ‘temel’ duyguların sınırlı bir bölümünü ölçebilmektedir. Üstelik bu aygıtlar karışık/karma duyguları değerlendirememektedirler.

▪ Duyguları ölçmekte sözlü aygıtlar:

Duyguları ölçmekte kullanılan ve sözlü olmayan aygıtların yukarıda değinilen kısıtlamaları, öznel duygu bileşenini değerlendiren sözlü self report/kendi rapor veren aygıtlarla yenilmektedir. Öznel hisler, kişinin içinde bulunduğu durumun bilincinde olmasıdır. Bu öznel hisler yalnızca self report/ kendi rapor veren aygıtlarla ölçülebilmektedir.

Sözlü aygıtların iki büyük avantajı, duygu guruplarını betimlemekte sınıf oranları düzenlenebilir ve karışık duyguları ölçebilir olmalarıdır. Ana dezavantajı ise, farklı kültürler arasında uygulamanın zorluğudur. Duygu araştırmalarında, duyguları ifade eden sözcükleri tercüme etmek zordur çünkü birçok duygu sözcüğü için birebir ‘doğru’ bir çeviri mevcut değildir.

Mevcut metot ve sözlü ve sözlü olmayan aygıtların kısıtlamalarını göz önünde tutarak, Desmet ve Hekkert tarafından tüm bu dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir aygıt geliştirilmiştir.

Ürün duygu ölçüm aygıtı

Etcoff ve Magee (1992) göstermiştir ki, yüz ifadeleri kimi durumlarda sözlü anlatımdan daha etkili olan iletişim duyguları oluşturmaktadırlar. Paul Ekman’ın 1960’larda bütünüyle Batılı kültürden uzak insanlar arasında yapmış olduğu deneylerde de, bu kişilerin Berkeley Üniversitesi öğrencilerinin yüz ifadelerini doğru bildikleri ve aynı şekilde öğrencilerin de onların yüz ifadelerini doğru okuduklarının gözlemlenmiş olması yüz ifadelerinin farklı kültürden insanlar için de aynı anlama geldiğini gösteren bir sonuç olmuştur. Bu durum, The Product Emotion Measurement Instrument/ Ürün Duygu Ölçüm Aygıtı’nın (ÜDÖA) gelişiminin başlangıç noktasını oluşturmuştur. ÜDÖA, ürünler tarafından genellikle ortaya çıkan 14 farklı duyguyu ölçebilen sözlü olmayan ve kendi rapor veren bir aygıttır (Desmet, 2003). Bu 14 duygunun yedisi hoş (arzu, hoş sürpriz, ilham, eğlence, hayranlık, tatmin,

büyülenme), yedisi de nahoş (küçümseme, öfke.tiksinme, nahoş sürpriz, memnuniyetsizlik, hayal kırıklığı ve can sıkıntısı) duygulardır. Bu 14 ölçülebilir duygu, tüketici ürünlerinin uyandırabileceği tüm duyguların yönetilebilir kısmını ifade edebilmek amacıyla seçilmiştir. Bu seçim sırasında çok aşamalı bir metod kullanılmıştır (Desmet & Hekkert, 2002). İlk olarak, insan duyguları başlığı altında ele alınabilecek tüm duygular bir araya getirilerek 347 duygudan oluşan bir küme ortaya çıkarılmıştır. İlk çalışmada, yaklaşık 20 katılımcı, bu duygu kümesini 8 kategoriye bölmüşlerdir. Duygu kümesini daraltmak amacıyla, ürünler tarafından daha sık ortaya konan duyguları seçebilmek için ikinci bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yaklaşık 22 katılımcı ürün tasarımına tepki olarak hangi duyguların sık hangilerinin nadiren uyandığını ortaya koyabilmek için her bir 8 duygu kümesi için de oranlama yapmışlar ve ürünler tarafından sık olarak uyandırılan 69 duygudan oluşan kümeyi oluşturmuşlardır. Üçüncü aşamada, birbirine benzer duygular elenerek 69 duygu, 41 duyguya indirilmiştir. Final çalışmasında da, katılımcılar 41 duyguyu ürün deneyimine en yakından ürün deneyimine yakın olmayana doğru oranlayarak 14 duygudan oluşan son kümeyi oluşturmuşlardır (Desmet, 2003). Ürünler bu 14 duygudan daha fazlasını uyandırabilmelerine karşın, bu duygular daha sık ortaya çıkan duygular olarak değerlendirilebilmektedir. Zaten ÜDÖA da ölçülebilir bir duygu kümesi gerektirmektedir.

ÜDÖA ile katılımcılar kelimelerin kullanımına güvenmek yerine, duygularını, dinamik yüz, vücut ve ses ifadelerine sahip çizgi animasyonlar aracılığıyla betimlemektedirler. Şekil 8 ölçüm ara yüzünü göstermektedir.

Şekil 8, Ürün Duygu Ölçüm Aygıtı Ara yüzü

Dinamik çizgi animasyonlar

14 duygunun anlamlı resimlerinin kullanım fikri, duygusal ifadelerin güvenilebilirliği temeline dayanmaktadır. Ekman (1994), temel duyguların yüzsel ifadelerinin sadece güvenilir olmakla kalmayıp aynı zamanda kültürler arası kullanılabilir olduklarını da vurgulamaktadır. Eğer ÜDÖA ile ölçülen duygular temel duygulardan daha hassas ise, bunları güvenilir bir şekilde ifade edebilmek için yüzsel ifadelerden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Desmet bu problemin çözümü için animasyonlarla birlikte, tümüyle vücut ifade ve hareketleri ve sesli ifadeleri kullanmayı önermiştir. Profesyonel bir canlandırmacı, karakteri tasarlamış ve canlandırılmış ifadeleri yaratmıştır. Bir ses sanatçısı, animasyonlarla eş zamanlı olarak sesli ifadeleri oluşturmuştur. Canlandırmacının duygusal duruma uygun karakterler ortaya çıkarabilmesi için sinema sanatçılarıyla çalışmalar yapılmıştır. Profesyonel sanatçılar bu 14 duygunun her birini mümkün olduğunca açıklayıcı bir biçimde ifade etmeye çalışmışlardır. Bu ifadeler video kasete kaydedilerek canlandırmacı tarafından analiz edilmiş ve sonrasında karakterler yaratılmıştır. Şekil 9, 'ilham' ve 'tiksinme'nin animasyon aşamalarını göstermektedir.

Şekil 9, 'ilham' ve 'tiksinme'nin animasyon aşamaları

ÜDÖA'nın en önemli özelliği, katı duyguları ölçebilmesi ve kelimelerin kullanımına gereksinim duymadığı için kültürler arası kullanılabilmesidir. Ek olarak, birden fazla duygunun eş zamanlı olarak uyandığı karma duyguları ölçmek için de kullanılabilir. Aynı zamanda katılımcılar ÜDÖA ile yapılan ölçümleri hoş ve eğlenceli bulmaktadırlar. ÜDÖA kullanımında hızlı ve sezgiseldir ve genel duygusal boyutlardan çok özel duyguları ölçmektedir.

Peki, ürünler tarafından uyanan duyguları ölçmekteki asıl nokta nedir? Belli uyarıcı kümelerinin hangi belirli duyguları ortaya çıkardığını keşfetmekten daha ilginç, bu uyarıcıların neden bu belli duyguları ortaya çıkardığını anlamaktır. Bu bilgi, yeni ürünlerin geliştirilmesinde yeniden tanımlanan duygu profillerini ortaya çıkarmakta kullanılabilir. Bundan dolayı, ÜDÖA sonuçları yorumu, ürün duyguları ile ürün varlığı ve etkileşimi ve duyguyu yaşayan kişinin karakteristiği arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ile ilgili teorik önermeler gerektirmektedir. ÜDÖA ile ölçülen 14 duygu için Desmet, her duygunun temelini oluşturan özel bir değerlendirme modeli tanımlamıştır. Bu modelleri anlayabilmek, tasarımcılara tasarımlarına olan duygusal tepkileri kontrol edebilmelerinde yol göstermektedir. ÜDÖA'nın ikinci uygulama olasılığı, onu ürünlere olan duygusal tepkileri ifade etmek amaçlı kullanmaktır. Bir tasarımın duygusal görünümünü tartışmak genellikle zordur çünkü çoğunlukla sezgiye dayanırlar. ÜDÖA deneyi sonucunda ortaya çıkan 'Ürün Duyguları Kümesi' duyumsanabilir duygusal tepkileri dokunulabilir/gerçek yapar. Kullanıcı ile tasarımın duygusal görünümünü tartışmakta değerli bir destek haline gelir. Tasarımcı böyle bir desteğe 'duygusal kaygılar' gibi soyut kavramları tartışabilme boyutunda ihtiyaç duyabilmektedir. Ve bu soyut düzlemde kullanıcıyı anlamak tasarımcının kullanıcıya 'iyi hissettiren' ürünler tasarlamasında yardımcı olacaktır.

ÜDÖA kullanılarak yapılan değerlendirme çalışmalarındaki bulgulara dayanarak, eklenmiş duygusal değerlerle tasarımlara yol göstermeyi garantileyip garantilemediği sonucuna varmak henüz mümkün değildir. Burada ortaya konan, yaklaşımın en azından eklenmiş duygusal değerlerle tasarlamada kullanışlı bir yardımcı olabileceği gerçeğidir. Aygıt, duygusal tasarım stratejileri geliştirmek, duygusal hedef gruplar tanımlamak ve firmanın pazarlama çabalarının duygusal uyumunu incelemek için kullanılabilir. Çalışmanın sonuçları umut verici olsa da, Desmet ve Hekkert tarafından ortaya konulan ÜDÖA aygıtı hala gelişiminin başlangıcındadır ve bu doğrultuda yapılacak yeniliklere de öncülük edecektir.

Sonuç

Bu çalışmada, duyguların insan yaşamındaki rolünden yola çıkılarak, günümüz tasarım pratiğindeki yeri ele alınmış ve ürünlerin uyandırdığı duyguların ölçülebilir olmasının tasarımcıya yeni ve meydan okuyan ürünler tasarlamasında ne şekilde faydalı olabileceği tartışılmıştır. Kullanıcı duygularına hitap eden duygu yüklü ürünler tasarlama çabasında

unutulmaması gereken tek nokta, eğlenceli olarak kabul edilen ve kullanıcıyı duygusal açıdan kuşatan şeylerin sadece hoş duygularla alakalı olmadığıdır. Fridja ve Schram (1995) sanatın çoğu kez aynı anda pozitif ve negatif duyguları barındıran paradoksal duygular ortaya çıkardığını ve bizim eğlenmemize sebep olanın da bu paradoksal duygular olduğunu ifade etmişlerdir. Kişiler üzerinde olumlu etkiler yapabilecek bu tür paradoksal duyguları tasarlayabilme ihtimallerini araştırmak günümüz tasarımcılarının ana hedefi olmalıdır. Ancak bu çabalar sonunda, kullanıcı duygularına hitap eden yenilikçi, etkileşimi zengin, ilginç ve kullanması eğlenceli ürünler meydana gelebilecektir.

‘Kabul edilmiş fikirlere karşı olsun ya da olmasın, daha fazla zevk ve eğlenceye sahip olma zamanıdır’ (Norman, 2002).

REFERANSLAR

Arnold, M.B. 1960. *Emotion and Personality: vol 1. Psychological Aspects*. New York: Columbia University Press.

Batra, R. and M.B. Holbrook. 1990. 'Developing a Typology of Affective Responses to Advertising.' *Psychology & Marketing*, 7(1): 11-25.

Cacioppo, J.T., G.G Berntson, J.T Larsen, K.M Poehlmann, and T.A Ito. 2001. 'The Psychophysiology of Emotion.' In *Handbook of Emotions*, edited by M. Lewis & J.M. Haviland-Jones, 173-191. New York: The Guildford Press.

Cacioppo, J.T., and R.E. Petty. 1989. 'The Elaboration Likelihood Model: The Role of Affect and Affect-laden Information Processing in Persuasion.' In *Cognitive and Affective Responses to Advertising*, edited by P. Cafferata ve A.M. Taybout, 69-90. Lexington: D.C. Heath and Company.

Clifford T, Morgan. 1995. *Psikolojiye Giriş*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları

Cüceloğlu, Doğan. 1999. *İnsan ve Davranışı*. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Desmet, P.M.A. 2002. *Designing Emotions*. Doktora tezi. ISBN 90-9015877-4.

Desmet, P.M.A. 2002. 'The Basis of Product Emotions.' In *Pleasure with Products, Beyond Usability*, edited by W. Green and P. Jordan, 60-68. London: Taylor & Francis.

Desmet, P.M.A. 2003. 'Measuring Emotion; Development and Application of an Instrument to Measure Emotional Responses to Products.' In *Funology: From Usability to Enjoyment*, edited by M.A. Blythe, A.F. Monk, K. Overbeeke, and P.C. Wright, 111-123. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Desmet, P.M.A. (in press). 'From Disgust to Desire; How Products Elicit Emotions.' In *Proceedings of the Third International Conference on Design and Emotion*, edited by P. Hekkert ve D.C. McDonagh. Loughborough (England): Loughborough University.

Desmet, P.M.A. and P. Hekkert. 1998. 'Emotional Reactions Elicited by Car Design: A Measurement Tool for Designers.' In *Proceedings of the 31st ISATA Conference*, 237-244. Düsseldorf, Germany.

Desmet, P.M.A., P. Hekkert and M.G Hillen. (in press). 'Values and Emotions; an Empirical Investigation in the Relationship between Emotional Responses to Products and Human Values.' In *Proceedings of the Fifth European Academy of Design Conference*. Barcelona, Spain.

Desmet, P.M.A., C.J. Overbeeke and S.J.E.T. Tax. 2001. 'Designing Products with Added Emotional Value: Development and Application of an Approach for Research through Design.' *The Design Journal*, 4(1): 32-47.

Douglas, M.T. and B.C. Isherwood. 1979. *The World of Goods*. New York: Basic Books.

Ekman, P. 1994. 'Strong Evidence for Universals in Facial Expressions: A Reply to Russell's Mistaken Critique.' *Psychological Bulletin*, 115 (2): 268-287.

Ekman, P. and W.V. Friesen. 1975. 'Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Cues.' Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Etcoff, N.L., and J.J. Magee. 1992. 'Categorical Perception of Facial Expressions.' *Cognition*, 44: 227-240.

Frijda, N.H. 1986. *The Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goleman, Daniel. 1999. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam.

Hieschman, E.C. and M.B. Holbrook. 1982. 'Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions.' *Journal of Marketing*, 46: 92-101.

Lang, P.J. 1985. *The Cognitive Psychophysiology of Emotion: Anxiety and the Anxiety Disorders*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

McDonagh-Philp, D. and Cherie Lebbon. 2000 'Emotional Domain In Product Design.' *The Design Journal*, 3 (1): 31-43

Ortony, A., G.L. Clore and A. Collins. 1988. *The Cognitive Structure of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Plutchik, R. and H. Kellerman. 1974. *Emotions Profile Index Manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.

Rafael, Terry. 2002. Yeni Corolla Brad Pitt'le İmaj Yeniliyor. URL: <http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=4860>. [14.12.2003]

Richins, M.J. 1997. 'Measuring Emotions in the Consumption Experience.' *Journal of Consumer Research*, 24: 127-146.

Schwartz, S.H. 1992. 'Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries.' *Advances in Experimental Social Psychology*, 25: 1-65.

Özlem Şatır, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Halen ‘‘Duygusal Tasarım’ ve Kullanıcı ile Tasarımcı Açısından Önemi’ isimli tez çalışmasını sürdürmektedir.